

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЕРАРХИИ МОТИВОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Наталья БРАЙЛЯН

Республика Молдова

Учебная мотивация – это целостный комплекс, объединяющий различные процессы обучения, методы и педагогические средства, побуждающие учащихся к продуктивной познавательной деятельности. Учебная мотивация непосредственно способствует активному усвоению содержания образования, т.е. необходимых человеку знаний, умений и навыков. Процесс формирования способов мотивации происходит в ходе совместной деятельности преподавателей (это учебная мотивация и их отношение к профессиональным обязанностям) и студентов (это учебная мотивация и их внутренняя, самомотивация). Процесс обучения в современном мире требует ряда важных изменений в организации форм и методов преподавания информации студентам. Также существует острая необходимость в использовании новых средств и механизмов воздействия на систему мотивации студентов вузов. Необходимо также внедрять новые мотиваторы обучения с учетом гендерных различий, отдельно для юношей и девушек. Результатом этой деятельности является построение комплекса психолого-педагогических воздействий на студентов, которые позволят эффективно повысить мотивацию достижения успеха в учебном процессе. Доминирующие потребности и мотивы играют ведущую роль в деятельности человека – в общении, учебной и профессионально-трудовой деятельности, особенно в период формирования личности в студенческом возрасте. В настоящее время происходят глобальные изменения в обществе: техногенность жизни становится высокой, перестраиваются ценности и приоритеты, появляются новые профессии, что приводит к радикальным изменениям в потребностях и мотивах молодежи. Изучение и профилактика трудностей, с которыми сталкивается личность в студенческом возрасте, положительно влияет на построение иерархии потребностей личности, на динамику и развитие собственной мотивационной сферы в целом, способствует формированию и укреплению мотивации достижения успеха как доминанты жизненного стиля.

Ключевые слова: учебная деятельность, мотивация, потребности, мотивация успеха, гендерные различия, самомотивация.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE HIERARCHY OF MOTIVES IN THE LEARNING ACTIVITIES OF CONTEMPORARY UNIVERSITY STUDENTS

Learning motivation is a holistic complex that combines different learning processes, methods and pedagogical means to induce students to productive cognitive activity. Learning motivation directly contributes to the active assimilation of educational

content, i.e. the knowledge, skills and abilities necessary for an individual. The process of shaping the ways of motivation takes place in the course of joint activity of teachers – it is learning motivation, and their attitude towards professional duties, and on the other hand – students, it is learning motivation and their internal, self-motivation. The learning process in today's world requires a number of important changes in the organization of forms and methods of teaching information to students. There is also an urgent need to use new means and mechanisms to influence the system of motivation of university students. It is also necessary to introduce new motivators for learning, taking into account gender differences, separately for boys and girls. The result of these activities is to build a set of psychological and pedagogical impacts on students, which will effectively increase the motivation to achieve success in the learning process. The dominant needs and motives play a leading role in the activities of a person – in communication, learning and professional and labour activities, especially in the period of personality formation at the student age. Nowadays, there are global changes in society, technogenic nature of life, restructuring of values and priorities, emergence of new professions, which leads to radical changes in the needs and motives of young people. The study and prevention of the difficulties faced by the personality in student age has a positive impact on the construction of personal needs hierarchy, dynamics and development of their own motivational sphere in general, helps them to build and strengthen the motivation to achieve success as a dominant life style.

Keywords: learning activities, motivation, needs, motivation for success, gender differences, self-motivation.

Важно отметить, что доминирующие потребности и мотивы играют ведущую роль в деятельности человека – в общении, учебной и профессионально-трудовой деятельности, особенно в период формирования личности в студенческом возрасте. Сейчас происходят глобальные изменения в современном обществе, высока техногенность, идёт перестройка ценностей и приоритетов, появление новых профессий, что закономерно приводит к радикальным изменениям в потребностях и мотивах молодежи. Изучение и профилактика трудностей, с которыми сталкивается личность в студенческом возрасте, оказывает положительное влияние на построение иерархии потребностей личности, на динамику и развитие собственной мотивационной сферы в целом, способствует формированию и укреплению мотивации достижения успеха как доминирующего жизненного стиля у студентов [1, 2].

В данной статье изложены основные теоретические постулаты и анализ результатов исследования иерархии мотивов учебной деятельности студентов в вузе, по результатам проведения методики «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина). Учебная мотивация – это целостный комплекс, объединяющий

различные процессы обучения, методы и педагогические средства, побуждающие учащихся к продуктивной познавательной деятельности.

Учебная мотивация непосредственно способствует активному усвоению содержания образования, т.е. необходимых человеку знаний, умений и навыков. Процесс формирования способов мотивации происходит в ходе совместной деятельности преподавателей (это учебная мотивация и их отношение к профессиональным обязанностям) и студентов, это учебная мотивация и их внутренняя, самомотивация) [3]. Процесс обучения в современном мире требует ряда важных изменений в организации форм и методов преподавания информации студентам. Также существует острая необходимость в использовании новых средств и механизмов воздействия на систему мотивации студентов вузов. Для реализации этих педагогических целей, необходимо иметь четкое представление о том, что такое иерархия мотивов студентов и как на неё влиять. Также необходимо внедрять новые мотиваторы обучения с учетом гендерных различий. Результатом этой деятельности является построение комплекса психолого-педагогических воздействий на студентов, которые позволят эффективно повысить мотивацию достижения успеха в учебном процессе, выстроить иерархическую структуру мотивационного комплекса [4]. Успешность учебной деятельности студентов во многом определяется ее мотивацией. Именно поэтому проблема мотивации учебной деятельности остается актуальной, особенно сегодня. Мотивацию учебной деятельности изучали психологи Г.Розенфельд и В.Хеннинг, которые выделяли внутренние и внешние мотивы учения. К внутренним относятся мотивы, связанные с учебной деятельностью, мотивы самосовершенствования, самовоспитания, а также познавательные мотивы [5], мотивы познания, радость познания нового, которые связаны с научной работой [6]. Внешние мотивы («широкая социальная роль») ряд ученых рассматривают как мотивы, связанные с функционированием самого процесса обучения [4]. Общение, в котором можно выделить: сотрудничество, соревнование, борьбу, также являются внешним мотивом [5]. По мнению некоторых ученых [6], выбор профессии и обучение в вузе свидетельствуют о профессиональном самоопределении человека. Это очень не простой и важный этап, т.к. от правильного выбора профессии зависит во многом будущее человека.

Нами была использована методика изучения мотивов учебной деятельности студентов в вузе. (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина) [7]. Имеется два варианта этой методики, различия между которыми определяются процедурой проведения и отражены в инструкции. Студенты должны выбрать и заполнить один из них – любой. Выбор

будущей профессии юношами и девушками связан с мотивами поступления в вуз. Анализируя их, они выделяет следующие мотивы: желание находиться в кругу студенческой молодежи, большое общественное значение профессии и широкая сфера ее применения, соответствие профессии интересам и склонностям и ее творческие возможности [8]. Ученые также подчеркивают, что социальные условия жизни существенно влияют на мотивы поступления абитуриентов в вуз [9]. Поскольку изменились социальные условия жизни, изменилась и сама мотивация, в частности, и мотивация учебной деятельности. Мы поставили перед собой цель исследовать мотивацию учебной деятельности студентов. Исследованию предшествовал ряд гипотез; согласно одной из них, мы выдвинули предположение, что у современных студентов в мотивации учебной деятельности будет превалировать мотив получения диплома [10].

В нашем исследовании принимало участие 195 испытуемых – студенты 1-4 курсов ASEM и 1-2 курсов USM. Возраст испытуемых 17–21 лет. Специальности, по которым обучаются студенты: Лингвисты, Психологи, Маркетологи, Бизнес и администрирование, Бухгалтера, Юристы, Финансисты. Нами была использована методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов». Имеются два варианта этой методики. В первом варианте методики необходимо выбрать из 16 утверждений – 5 наиболее предпочитаемых и отметить их крестиком в соответствующей строке. Обработка проводится для каждого студента и выделяется качественный анализ ведущих мотивов учебной деятельности. По всей выборке испытуемых определяется частота выбора того или иного мотива. Во втором варианте методики испытуемым необходимо было оценить по семибальной шкале приведенные в опроснике по первому варианту мотивы учебной деятельности по их значимости для испытуемых. При этом считается, что 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, а 7 баллов – максимальной. Оцениваются все приведенные в списке мотивы, не пропуская ни одного. Обработка результатов: для группы подсчитывается среднее арифметическое значение и среднее стандартное отклонение для каждого мотива [11]. Авторы подчеркивали что мотивация учебной деятельности это многофакторное явление, состоящее минимум из 10-15 мотивов, образующих сложный комплекс. Для исследования был предложен следующий список мотивов: 2. Получить диплом; 3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах; 4. Успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично; 5. Постоянно получать стипендию; 6. Приобрести глубокие и прочные знания; 7. Быть постоянно готовым к очередным

занятиям; 8. Не запускать предметы учебного цикла; 9. Не отставать от сокурсников; 11. Выполнять педагогические требования; 12. Достичь уважения преподавателей; 13. Быть примером сокурсникам; 14. Добиться одобрения родителей и окружающих; 15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу; 16. Получить интеллектуальное удовлетворение. Все экспериментальные данные по методике, которые представляют собой иерархию мотивов учебной деятельности студентов, в зависимости от образовательного профиля по специальности, были занесены в таблицу, учитывая их данные – Номер мотива по списку, Количество названий мотива, Частота названий мотива, и присвоенный ранг мотива. Всего получилось 12 рангов по всей выборке из 195 человек из обоих вузов. После обработки результатов мы определили частоту названия мотивов в числе наиболее значимых по всей обследуемой выборке. Далее, получили уже новый список – пять ведущих (доминирующих) мотивов и результаты по рангам – степень важности каждого мотива. На основании полученных результатов определили ранговое место мотива в данной выборочной совокупности (группа). Результаты были занесены в форму (таблицу).

Состав обследуемой выборки: студенты двух вузов – ASEM и USM, обучающиеся экономическому, гуманитарному и социальному профилям. Объем выборочной совокупности N составил всего 195 студентов. При распределении данных по 16 группам нами были приняты во внимание следующие факторы: список мотивов, которые студенты выбирали в зависимости от того, каков диапазон потребностей испытуемых (материальные, социальные, духовные), частота и повторяемость выбранного испытуемыми мотива. Наиболее значимый по всей выборке – первый мотив, он составил 79,8% всех выборов испытуемых. В бланке он фигурировал как утверждение «Стать высококвалифицированным специалистом». – 1-ый ранг (1-ое место). На втором месте - 2-й ранг – десятый мотив «Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности». В процентном соотношении, выбор первого мотива – 79,8 по всей выборке, что говорит о желании большинства студентов реально получить в вузе высокую профессиональную квалификацию и быть востребованным специалистом.

Рисунок 1. График распределения исследования иерархии мотивов учебной деятельности студентов в вузе по гендерному признаку

Исходя из результатов исследования, у испытуемых преобладает выраженность мотива №1 – Стать высококвалифицированным специалистом. У юношей он составил 83,6%, а у девушек 78,2%. Выраженность мотива №10 - Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности - у юношей составил 60%, а у девушек 76%; выраженность мотива №6 – у юношей 64%, а у девушек 62%; мотива №2 - у юношей 68%, а у девушек 58%; мотива №16 - у юношей 40%, а у девушек 38% испытуемых. Специальности, по которым обучаются студенты: Лингвисты, Психологи, Маркетологи, Бизнес и администрирование, Бухгалтера, Юристы, Финансисты.

В результате по всем специальностям мы получили следующую картину: 1-ый ранг (первый мотив) – по всей выборке – составил 139 выборов; 2-ой ранг, десятый мотив – 125 выборов; 3-ий ранг, шестой мотив – 113 выборов; 4-ый ранг, второй мотив – 107 выборов и 5-ый ранг, шестнадцатый мотив – 65 осознанных выборов студентов.

Рисунок 3. График распределения исследования иерархии мотивов учебной деятельности студентов в вузе по иерархии доминирующих мотивов по всей выборке

Таким образом, мы получили следующую последовательность или четкую иерархию мотивов – **первый, десятый, шестой, второй, шестнадцатый**, соответственно это: «Стать высококвалифицированным специалистом», «Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности», «Приобрести глубокие и прочные знания», «Получить диплом», «Получить интеллектуальное удовлетворение». Один из ведущих мотивов – «Получить диплом» – входит в группу из пяти ведущих мотивов, а значит мы доказали выдвинутую гипотезу эксперимента по изучению иерархии мотивов студентов в вузе.

Литература:

1. ВРОФНУ, J. *Motivation Students to Learn*. 3 edition. Routledge, 2010. 360 p.
2. МИСИРОВ, Д.Н. *Трансформация мотивов выбора профессии в юношеском возрасте*. СПб.: Питер, 2003. 352 с.
3. РЕАН, А.А. *Психология личности*. Питер, 2017. 286 с.
4. PRAVIȚCHI, G. *Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitive: Teză de doctor în psihologie*, 2019.
5. АКИНДИНОВА, И.А. *Иерархия потребностей. Диагностика степени удовлетворения основных потребностей. Метод парных сравнений В.В. Скворцова (модификация И.А. Акиндиновой)*. Москва, 1970.
6. ВЕРИСОЦКАЯ, Е.А. *Особенности учебной мотивации в юношеском возрасте*. В: Гуманитарные научные исследования, 2019, №10.

7. **ВОВЧИК-БЛАКИТНАЯ, М.В.** Мотивационный аспект развития учебной деятельности студентов. В: *Воспитание, обучение, психическое развитие*. Пермь, 1988.
8. **ИЛЬИН, Е.П.** *Мотивация и мотивы*. СПб.: Питер, 2004. 512 с.
9. **МАГОМЕД-ЭМИНОВ, М.Ш.** *Психодиагностика мотивации*. / *Общая психодиагностика* / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М.: Изд-во МГУ, 1987, с.155-170.
10. **ПЕЧНИКОВ, А.Н., МУХИНА, Г.А.** Особенности учебной мотивации курсантов юридических вузов МВД. В: *Ананьевские Чтения, 1996. Психология: итоги и перспективы*.
11. **ЦВЕТКОВА, Р. И.** *Мотивационная сфера личности современного студента: факторы, условия и средства ее формирования в процессе профессионального становления: Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук*. Хабаровск, 2006. 530 с.

Данные автора:

Наталия БРАЙЛЯН, докторант, Докторской Школы Социальных и Педагогических Наук, Факультет Психологии, Педагогики, Социологии и Социальной Работы, Молдавский Государственный Университет, Кишинэу, Республика Молдова

E-mail: natabibni@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7778-2712